

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ikhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 340.624. 617.54 00

INDIAMINOV Sayit Indiaminovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Republican Scientific and Practical Center
of Forensic Medical Examination under the
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

JABBOROV Otabek Yusupovich
State Forensic Medical Expert, Navoi Branch of the Republican
Scientific and Practical Center of Forensic Medical Examination,
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Navoi, Uzbekistan

PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA

For citation: Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich, Pathophysiology and pathomorphology of pulmonary contusions in closed blunt chest trauma// Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087908>

ABSTRACT

The aim of this study is to identify the pathophysiological and pathomorphological manifestations of pulmonary contusions resulting from blunt closed chest trauma. A review and analysis of recent scientific literature on the subject was conducted. Data were obtained from scholarly articles found in MEDLINE and Web of Science through the collection of references, quotations, and statistical data relevant to the topic. In the pathophysiology of pulmonary contusion, the primary role is attributed to the disruption of the blood–air barrier, leading to the leakage of blood and interstitial fluid into the alveolar and interstitial spaces. This results in impaired ventilation and perfusion function of the lungs. The morphological classification of pulmonary contusions distinguishes between localized and extensive forms. A localized contusion is defined as parenchymal damage up to 10 cm in diameter and limited to a single lobe, whereas an extensive contusion involves damage affecting more than one lobe. The main causes of respiratory dysfunction in patients with chest trauma accompanied by pulmonary contusion include: alveolar hypoventilation, ventilation-perfusion mismatch, intrapulmonary right-to-left shunting, and diffusion impairment within the lungs. Further investigation into the pathomorphology of the lungs in closed chest trauma is essential for understanding the pathogenesis of pulmonary complications, which will undoubtedly improve treatment outcomes for patients with pulmonary contusions. Determining the volume and severity of the contusion is also crucial for the objective forensic-medical assessment of injury severity.

Keywords: thoracic cage, closed trauma, pulmonary contusion, pathophysiology, pathomorphology, diagnostics, mechanism, thanatogenesis.

ИНДИАМИНОВ Сайит Индиаминович

Доктор медицинских наук, профессор,
РНПЦСМЭ МЗ РУз,

ЖАББОРОВ Отабек Юсупович

Государственный судебный эксперт,
Навоийский филиал Республиканского научно-практического
центра судебно- медицинской экспертизы МЗ РУз,
Узбекистан, Г.Навайи

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОМОРФОЛОГИЯ УШИБОВ ЛЕГКИХ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

АННОТАЦИЯ

Выявление патофизиологии и патоморфологических проявлений ушибов легких при закрытой тупой травме грудной клетки. Проведён анализ научной литературы последних лет по изучаемой проблеме. Информация из научных статей на сайтах MEDLINE и web Scienc получена путём сбора ссылок, цитат и статистических данных, соответствующих статье. В патофизиологии ушиба легких ведущее место отводится на нарушение барьера между кровью и воздухом, что приводит к утечке крови и интерстициальной жидкости в альвеолярные и интерстициальные пространства. В результате чего нарушается вентиляционная и перфузионная функция легкого. Морфологическая классификация ушибов легких подразделяет их на обширные и ограниченные. К ограниченному ушибу относится повреждение легочной паренхимы до 10 см в диаметре, не выходящее за пределы доли, к обширному ушибу — повреждение более одной доли легкого. Основными причинами дыхательных расстройств у пациентов с травмами груди, сопровождающимися ушибом легких, являются: альвеолярная гиповентиляция, нарушения вентиляционно-перфузионных отношений, внутрилегочное шунтирование венозной крови, диффузионные нарушения в легких. Дальнейшее изучение патоморфологии легких при закрытой травме груди является важным для понимания патогенеза легочных осложнений, что несомненно улучшить результаты лечения больных с ушибами легких. Установление объема и степени ушиба легких является важным для объективной судебно-медицинской квалификации степени тяжести травмы.

Ключевые слова: грудная клетка, закрытая травма, ушиб легких, патофизиология, патоморфология, диагностика, механизм, танатогенез.

INDIAMINOV Sayit Indiaminovich

tibbiyot fanlari doktori, professor,

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi
Respublika sud-tibbiyot ekspertizasi ilmiy-amaliy markazi.

JABBOROV Otabek YUsupovich

Davlat sud-tibbiyot ekspertizi mutaxassisi,
O‘zbekiston Respublikasi SSV Respublika sud-tibbiy ekspertiza
ilmiy-amaliy markazi Navoiy filiali, O‘zbekiston, Navoiy shahri

KO‘KRAK QAFASI TUMTOQ VOSITALAR TA‘SIRIDA YOPIQ JAROXATLARIDA O‘PKA LATINING PATOFIZIOLOGIYASI VA PATOMORFOLOGIYASI

Ko'krak qafasi yopiq jaroxatlarida uchraydigan o'pka latining patofiziologiyasi va patomorfologik ko'rinishini aniqlash. Mavzu bo'yicha so'nggi yillarda chop etilgan ilmiy adabiyotlar tahlili o'tkazildi. Tegishli ma'lumotlar MEDLINE va Web of Science elektron bazalaridagi maqolalardan olindi, ulardagi havolalar, iqtiboslar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Izlashda quyidagi atamalar to'liq va qisqartirilgan shaklda qo'llanildi: ko'krak qafasi, yopiq jarohat, o'pka lati, patofiziologiya, patomorfologiya, diagnostika, mexanizm, tanatogenez. O'pka latining patofiziologiyasida asosiy o'rinni havo va qon o'rtasidagi to'siqning buzilishi egallaydi. Bu holatda qon va interstitsial suyuqlik alveolar va interstitsial to'qimalarga chiqib ketadi, natijada o'pkaning ventilyasiya va perfuziya funksiyasi buziladi. Morfologik jihatdan o'pka lati ikki turga bo'linadi: cheklangan va keng qamrovli. Cheklangan o'pka lati — diametri 10 sm gacha bo'lgan va bir o'pka bo'lagidan tashqariga chiqmaydigan jarohat, keng qamrovli o'pka lati esa — bir nechta bo'lakni qamrab olgan o'pka shikastlanishidir. Ko'krak qafasi yopiq jaroxatlarida o'pka patomorfologiyasini yanada chuqurroq o'rganish, patogenez va o'pka asoratlarini tushunish uchun muhim hisoblanadi, bu esa ushbu turdagi bemorlarni davolash samaradorligini oshiradi. Ushbu shikastlanishning hajmi va darajasini aniqlash sud-tibbiyot nuqtai nazaridan jarohatning og'irlik darajasini baholashda ham muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ko'krak qafasi, yopiq jarohat, o'pka lati, patofiziologiya, patomorfologiya, diagnostika, mexanizm, tanatogenez.

Во всем мире травмы остаются важным фактором заболеваемости и смертности людей, которые в современности составляют третьей по значимости причиной смерти во всех возрастных группах после сердечно-сосудистых и злокачественных заболеваний, однако, травмы являются ведущей причиной смертности людей в возрасте до 40 лет. Травмы органов и структуры грудной клетки до настоящего времени остается наиболее распространенной, которые встречаются у 60% больных с политравмой и имеет смертность в 20-25% случаев [5], внутрибольничная смертность этих травм достигает до 60% [22].

Тяжелая тупая травма грудной клетки наиболее часто сопровождается ушибами легких, особенно при травмах с переломами ребер при котором частота ушиба легких достигает до 75% и более, а смертность от ушибов достигает от 10 до 25% [9]. Исход ушиба легкого может варьироваться от переходящего дискомфорта до внезапной смерти больных. Ушиб легких само по себе может превратиться в опасную для жизни патологию с развитием синдрома системного воспалительного ответа (SIRS). Имеются данные о связи между тяжестью ушиба легких и воспалительными маркерами ответственные за полиорганную недостаточность [10]. В случае тяжелого и длительного ушиба легких воспалительная реакция приводит к острому респираторно-дистресс синдрому- ОРДС и пневмонии [4].

Цель исследования-выявление патофизиологии и патоморфологических проявлений ушибов легких при закрытой тупой травме грудной клетки.

Материалы и методы исследования.

Проведён анализ научной литературы последних лет по изучаемой проблеме. Информация из научных статей на сайтах MEDLINE и web Scienc получена путём сбора ссылок, цитат и статистических данных, соответствующих статье. Различные поисковые термины использовались в полной и сокращённой форме, включая грудная клетка, закрытая травма, ушиб легких, патофизиология, патоморфология, диагностика, механизм, танатогenez.

Результаты исследования и обсуждение.

Термин «ушиб легкого» был введен в употребление в XIX веке французским военным хирургом Dupuytren [12], а проявлений ушиба легких были описаны в более раннем периоде в 1761 году итальянским анатомом Morganier. Smith R.U. в 1840 году (Дублин) впервые описал повреждение паренхимы легкого при его ушибе. В периоды первой и второй мировых войн ушибы легких привело к более широкому признанию, когда у солдат пострадавших из-за взрывных травм отмечалось легочное кровотечение без видимых внешних повреждений [21].

В современных условиях при закрытых и открытых травмах грудной клетки, а также в результате комбинированных травмах весьма часто наблюдаются ушибы легких. Происхождения ушибов легких в большинстве случаев связаны с ДТП, падениями, спортивной травмой, нападениями и другими обстоятельствами. Ушибы легких могут развиваться как в сочетании с переломами ребер, так и без переломов ребер. Незначительная травма грудной клетки у пожилых людей вызывают ушибы легких [19].

Патофизиология ушиба легких изучена недостаточно. Полагают, что травма нарушает барьер между кровью и воздухом, что приводит к утечке крови и интерстициальной жидкости в альвеолярные и интерстициальные пространства. Развивается альвеолярный отек, уменьшается количество легочного сурфактанта, что приводит к альвеолярному коллапсу и ателектазу. В результате повреждения тканей нарушается вентиляционная и перфузионная функция легкого. Из-за заполнения альвеолы жидкостью прекращается поступление насыщенного кислородом воздуха при вдохе. Снижение оксигенации тканей приводит к рефлекторной вазоконстрикции и уменьшению перфузии, что являются причиной развития гипоксемии и гиперкапнии [16]. При ушибах легких активизируется иммунная система и наступает активация макрофагов тканей и миграция лейкоцитов. В зонах поражения тканей увеличивается продукция цитокинов, хемокинов, метаболитов арахидоновой кислоты, кислородных радикалов и комплимента, также повышается уровень коагуляции [25]. Воспалительная реакция ухудшает нейтрофильный апоптоз и тем самым возрастает апоптоз альвеолярного эпителия. Повышенный воспалительный процесс вызывает острый респираторный дистресс-синдром - ОРДС [20].

Различают три возможных механизма развития ушиба легких: 1-эффект откола, возникающий при столкновении волны давления со стенкой альвеол с разрушением липидных мембран клеток и повышением проницаемости мембран; 2- инерционный эффект, при котором отрывается более легкие альвеолы от более плотной бронхиальной ткани сеть воздействия волны давления; 3- эффект имплозии – развивается в результате столкновения пузырьков воздуха с тканями, в результате газ снижается внутри тканей и развивается её [3]. Паренхиматозное повреждение легких при ушибах приводят к вышеуказанным патофизиологическим изменениям, которые клинически проявляются как гипоксемия, гиперкапния и учащение дыхание [7]. При ушибах легких развиваются пневмония, ОРДС, которые являются наиболее частой причиной смертности пострадавших [16]. При ушибе легкого связанного с травмой грудной клетки, быстрое ускорение-декомпрессия нарушает целостность капилляров, что приводит к локальному отеку и экстравазации крови [2]. Эти изменения хорошо визуализируются на КТ, при котором выявляются смещенные очаговые стекловидные и консолидированные затемнения, не охватывающие под плеуральные участки [7]. Ушиб легких является фактором риска для развития ОРДС, который имеет высокую (до 40%) летальность. Пиковый латентный период составляет примерно через 72 часа после травмы [24]. По данным Miller P.R et al при ушибе легкого, затрагивающего не менее 20% общего объема легких, риск развития ОРДС составляет 82% [16].

Lisa J. Toelle et al. (2024) провели ретроспективный анализ данных травматологического центра уровня I в Американской коллегии хирургов. Из числа 217 пациентов 125 случаев были отобраны для оценки надежности КТ. Были разработаны шкалы для оценки тяжести ушиба. Максимальный балл составил 10 баллов. При этом для каждой доли

легких были отведены 2 балл. О- отсутствию ушиба; 1-ушиб менее 50% в доле; 2-ушиб более 50% в доле. Установлено, что баллы по шкале ушиба ≥ 4 коррелируют с необходимостью ИВЛ легких более 48 часов [13]. Компьютерная томография является высокочувствительной для выявления ушиба легких и для прогнозирования необходимости ИВЛ больным. Типичной картиной ушиба легких на КТ является «гепатизация легкого» - тяжелое легочное кровотечение [11]. Через 1-2 часа после ушиба легкого к интерстициальным кровоизлиянием, присоединяется интерстициальный отек, после 24 часа в воздушных пространствах выявляются белок, массивные скопления эритроцитов воспалительных клетки и фибрин. Через 48 часов после травмы накапливается большое количество фибрина и клеточного детрита, отмечается потери архитектоники тканей, прогрессирует отек, накапливаются гранулоциты, нейтрофилы, макрофаги 2-го типа. Лимфатические сосуды выглядят расширенными и заполненными белками. Заживление повреждений наблюдается в течение 7-10 дней с формированием рубцовой ткани [6]. Спиральная КТ позволяет определить тяжесть ушиба легких у больных. Поражения легких в объеме $<20\%$ составляет умеренной, 18% - средней и $>20\%$ - тяжелой степени ушиба легких [15].

Морфология ушибов легких характеризуется альвеолярным или интерстициальным отеком, интерстициальным кровоизлиянием с отеком и воспалительной клеточной инфильтрацией [18]. Проявлений паренхиматозного повреждения легких после ушиба органа в виде альвеолярных кровоизлияний и деструкции легочной паренхимы обычно проявляются в течение нескольких часов после травмы и проходят в течение около одной недели. Клинические симптомы ушиба легких, включая респираторный дистресс с гипоксемией и гиперкапнией достигают пика через 72 часа после травмы. Сопутствующие осложнения, такие как пневмония, ОРДС и длительная легочная недостаточность, являются наиболее частыми последствиями ушибов легких.

Морфологическая классификация ушибов легких подразделяет их на обширные и ограниченные. Для определения обширности повреждения легочной паренхимы используются данные рентгенологического исследования, бронхофиброскопии (БФС) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). По рентгенологическим данным к ограниченному ушибу относится повреждение легочной паренхимы до 10 см в диаметре, не выходящее за пределы доли, к обширному ушибу — повреждение более одной доли легкого. По данным БФС, при ограниченном ушибе легкого его эндоскопические признаки (петехии, субмикозные кровоизлияния, отек слизистой устья сегментарных бронхов, наличие крови в их просвете) определяются в пределах одной доли легкого, при обширных ушибах — распространяются на несколько его долей. Данные МСКТ позволяют наиболее точно выявить объем поврежденной легочной паренхимы по степени и характеру травматической инфильтрации. При обширном ушибе легкого она носит диффузный характер, распространяется на несколько его долей и представляет собой участки уплотнения легочной ткани неоднородной структуры. Они располагаются на стороне воздействия травмирующей силы и чаще прилежат к месту перелома ребер. Морфологическим субстратом травматической инфильтрации являются заполненные кровью альвеолы. При обширных ушибах легкого травматическая инфильтрация носит диффузный характер и распространяется на большую его часть. При более тяжелых повреждениях отмечаются разрывы легочной ткани с формированием кистоподобных полостей. При заполнении их кровью формируется гематома легкого. Чувствительность МСКТ в распознавании ушиба легкого приближается к 100%. Второй по эффективности метод диагностики ушиба легких — БФС, ее чувствительность в острый период травматической болезни составляет 79,3%. Наиболее доступным методом диагностики ушибов легких остается рентгенологическое исследование, однако его чувствительность в распознавании ушиба легких в ранние сроки после травмы составляет

только 62,7%. При отсутствии возможности выполнения МСКТ для ранней диагностики ушиба легкого целесообразно применять диагностическую шкалу ВПХ-УЛ (таблица № 1).

Таблица 1.

Шкала объективной диагностики ушиба легких ВПХ-УЛ (И.Ю. Быкова, Н.А. Уфеменко, Е.К. Гумашенка и др. 2009)

Критерий	Значения	Балл
1. Повреждение грудной стенки	Нет	0
	Перелом лопатки	2
	Множественное двойной переломы ребер	4
	Перелом первых двух ребер	8
	Передний или переднебоковой реберный клапан	10
2. Данные бронхофиброскопии	Нет признаков ушиба легких	0
	Есть признаки ушиба легких	10
3. Данные рентгенодиагностики	Нет признаков ушиба легких	0
	Есть признаки ушиба легких	6
4. Насыщеннее гемоглобина артериальной крови кислородом, %	90	0
	90-93 менее	3
	94-100	10
5. Частота дыхательных движений в минуту	До 20	0
	20-30 Больше	3
	30 или ИВЛ	10

Основными причинами дыхательных расстройств у пациентов с травмами груди, сопровождающимися ушибом легких, являются: альвеолярная гиповентиляция, нарушения вентиляционно-перфузионных отношений, внутрилегочное шунтирование венозной крови, диффузионные нарушения в легких, причем расстройства легочного газообмена возникают главным образом за счет изменения оптимального соотношения вентиляции и кровотока [1]. У большинства пострадавших с ушибом легких в первый период травматической болезни отмечается снижение индекса оксигенации (ИО) ниже 300 и увеличение респираторного индекса (РИ) свыше 0,8, значения альвеолярного мертвого пространства (АМП) превышают 20%, что свидетельствует о повышенном риске развития ОРДС. Системный транспорт кислорода и его общее потребление при этом, как правило, не отличаются от нормальных значений. Таким образом, первый период травматической болезни при ушибе легких характеризуется дисфункцией дыхательной системы с возможным развитием ОРДС в результате нарушения процессов диффузии газов через альвеолярно-капиллярные мембраны и микроциркуляции в легочной паренхиме. Во второй период травматической болезни (12-48 ч от момента получения трав- мм) при обширном ушибе легких ИО обычно не превышает 270, РИ увеличивается до 1,9 и более, что свидетельствует о прогрессировании ОДН вследствие нарушений диффузии газов через альвеолярно-капиллярные мембраны. Общее потребление кислорода при этом снижается. Третий период травматической болезни (3-и—14-е сутки) характеризуется наиболее выраженными изменениями всех показателей атмосферно-легочного газообмена и показателей системы транспорта газов кровью. Глубокие нарушения

в системном транспорте кислорода и его потреблении у пострадавших с обширным ушибом легких преимущественно инициированы паренхиматозным повреждением данного органа.

Изучение морфологии легких при закрытой травме груди в эксперименте является важным для понимания патогенеза легочных осложнений и позволит улучшить результаты лечения данной категории больных. Результаты проведенных экспериментальных исследований в этом направлении подтверждают развитие типичных морфологических признаков ОРДС в ранние сроки после закрытой травмы груди, в виде повреждение альвеолярного и бронхиального эпителия, легочного эндотелия, интерстициального и альвеолярного отека легких, острой эмфиземы, клеточная реакция в межальвеолярных перегородок, расстройств микроциркуляции в системе малого круга кровообращения, периваскулярны и интраальвеолярные кровоизлияния, компенсаторной дилатации лимфатических сосудов. [17]. Важной особенностью морфологических изменений легких в данной экспериментальной модели закрытой травмы груди являются признаки выраженного перивенулярного отека, который нехарактерен для ОРДС, вызванного другими причинами. По мнению других исследователей патогенетической основой перивенулярного отека является острая левожелудочковая недостаточность, которая при закрытой травме груди может быть связана с рядом причин: повреждением и тромбозом коронарных артерий с развитием ишемии миокарда [14] Следовательно, в ранние сроки после ушиба легких характерно развитие интерстициального (и, в частности, перивенулярного) отека, раннее (через 1 час) появление альвеолярного отека и альвеолярных кровоизлияний. Важным фактором патогенеза отека легких при закрытой травме груди является повышение проницаемости сосудов легких, а также нарушение сократительной способности миокарда.

Выводы:

1. В патофизиологии ушиба легких ведущее место отводится на нарушение барьера между кровью и воздухом, что приводит к утечке крови и интерстициальной жидкости в альвеолярные и интерстициальные пространства. В результате чего нарушается вентиляционная и перфузионная функция легкого;

2. Различают три возможных механизмов развития ушиба легких: 1-эффект откола, возникающий при столкновении волны давления со стенкой альвеол с разрушением липидных мембран клеток и повышением проницаемости мембран; 2- инерционный эффект, при котором отрывается более легкие альвеолы от более плотной бронхиальной ткани сеть воздействия волны давления; 3- эффект имплозии – развивается в результате столкновения пузырьков воздуха с тканями, в при котором газ сжимается внутри тканей и разрывает её;

3. Морфологическая классификация ушибов легких подразделяет их на обширные и ограниченные. К ограниченному ушибу относится повреждение легочной паренхимы до 10 см в диаметре, не выходящее за пределам доли, к обширному ушибу — повреждение более одной доли легкого;

4. Основными причинами дыхательных расстройств у пациентов с травмами груди, сопровождающимися ушибом легких, являются: альвеолярная гиповентиляция, нарушения вентиляционно-перфузионных отношений, внутрилегочное шунтирование венозной крови, диффузионные нарушения в легких;

5. Дальнейшее изучение патоморфологии легких при закрытой травме груди является важным для понимания патогенеза легочных осложнений, что несомненно улучшить результаты лечения больных с ушибами легких. Установление объема и степени ушиба легких является важным для объективной судебно-медицинской квалификации степени тяжести травмы.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Насонкин О.С., Сучков А.И., Пашковский Э.В. и др. Патология физиология травматической болезни. — Л.: Медицина, 1987. — 303 с.
2. Ahmad Ganie F., Lone H., Nabi Lone G., et al. Lung contusion: a clinico-pathological entity with unpredictable clinical course. // *Bull Emerg Trauma*. — 2023; 1:7–16.
3. Allen G.S., Cox C.S. Pulmonary contusion in children: diagnosis and management. // *South Med J*. — 1998; 91(12):1099–1106.
4. Bakowitz M., Bruns B., McCunn M. Acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome in the injured patient. // *Scand J Trauma Resusc Emerg Med*. — 2012; 20:54.
5. Broderick S.R. Hemothorax: etiology, diagnosis, and management. // *Thorac Surg Clin*. — 2013; 23:89–96. <https://doi.org/10.1016/j.thorsurg.2012.10.003>
6. Casley-Smith J.R., Eckert P., Földi-Börcsök E. The fine structure of pulmonary contusion and the effect of various drugs. // *Br J Exp Pathol*. — 1976; 57:487–496.
7. Chong W.H., Saha B.K., Austin A., Chopra A. The significance of subpleural sparing in CT chest: a state-of-the-art review. // *Am J Med Sci*. — 2021; 361:427–435. <https://doi.org/10.1016/J.AMJMS.2021.01.008>
8. Cohn S.M., DuBose J.J. Pulmonary contusion: an update on recent advances in clinical management. // *World J Surg*. — 2010; 34(8):1959–1970. <https://doi.org/10.1007/s00268-010-0599-9>
9. Deng H., Tang T.X., Yao Y., et al. The incidence, clinical characteristics, and outcome of polytrauma patients with the combination of pulmonary contusion, flail chest and upper thoracic spinal injury. // *Injury*. — 2022; 53(3):1073–1080.
10. Hoth J.J., Wells J.D., Brownlee N.A., et al. Toll-like receptor 4-dependent responses to lung injury in a murine model of pulmonary contusion. // *Shock*. — 2009; 31:376–381.
11. Hooker D.R. Physiological effects of air concussion. // *Am J Physiol*. — 1924; 67:219–274.
12. Karmy-Jones R., Jurkovich G.J. Blunt chest trauma. // *Curr Probl Surg*. — 2004; 41(3):211–380.
13. Lisa J. Toelle, Allison G. McNickle, Declan Feery, et al. // [Title unavailable]. — June 2024; Article ID: 100247.
14. Mastroberto P., Di Mizio G., Colosimo F., Ricci P. Occlusion of left and right coronary arteries and coronary sinus following blunt chest trauma. // *J Forensic Sci*. — 2011; 56(5):1349–1351.
15. Miller D.L., Mansour K.A. Blunt traumatic lung injuries. // *Thorac Surg Clin*. — 2007; 17(1):57–61.
16. Miller P.R., Croce M.A., Bee T.K., et al. ARDS after pulmonary contusion: accurate measurement of contusion volume identifies high-risk patients. // *J Trauma*. — 2001; 51(2):223–230. <https://doi.org/10.1097/00005373-200108000-00003>
17. Moroz V.V., Vlasenko A.V., Golubev A.M. и соавт. Дифференцированное лечение острого респираторного дистресс-синдрома, обусловленного прямыми и непрямыми этиологическими факторами. // *Общая реаниматология*. — 2011; VII (4): 5–10.
18. Moseley R.V., Vernick J.J., Doty D.B. Response to blunt chest injury: a new experimental model. // *J Trauma*. — 1970; 10(8):673–683.
19. Patel S., Yelne P., Gaidhane S.A., et al. Lightning Strike Presenting as Fatal Lung Contusion: A Case Report. // *Cureus*. — 2022; 14(12):e33125.
20. Raghavendran K., Davidson B.A., Huebschmann J.C., et al. Superimposed gastric aspiration increases the severity of inflammation and permeability injury in a rat model of lung contusion. // *J Surg Res*. — 2009; 155(2):273–282.
21. Rendeki S., Molnár T.F. Pulmonary contusion. // *J Thorac Dis*. — 2019; 11(Suppl 2):S141–S151.

22. Roy N., Kizhakke Veetil D., Khajanchi M.U., et al. Learning from 2523 trauma deaths in India — opportunities to prevent in-hospital deaths. // *BMC Health Serv Res.* — 2017; 17:142.
23. Stephen M. Cohn, Joseph J. DuBose. Pulmonary Contusion: An Update on Recent Advances in Clinical Management. // *World J Surg.* — 2010; 34:1959–1970. <https://doi.org/10.1007/s00268-010-0599-9>
24. Villar J., Blanco J., Añón J.M., et al. The ALIEN study: incidence and outcome of acute respiratory distress syndrome in the era of lung protective ventilation. // *Intensive Care Med.* — 2011; 37:1932–1941. <https://doi.org/10.1007/S00134-011-2380-4>
25. Ward P.A. Acute lung injury: how the lung inflammatory response works. // *Eur Respir J Suppl.* — 2003; 44:22s–23s.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000